

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 412 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasining biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshmurovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Шадиева Дилдора Хамидовна

PhD, докторант Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: В данной статье проведён анализ преимуществ и недостатков развития инновационной деятельности в банковском секторе, даны предложения и рекомендации автора по решению проблем и предотвращению угроз в процессе разработки и внедрения инновационных банковских продуктов.

Ключевые слова: банковский сектор, коммерческие банки, инновации, инновационная деятельность, цифровые технологии, мобильный банкинг.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bank sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, muallif tomonidan innovatsion bank mahsulotlarini ishlab chiqish va joriy etish jarayonida muammolarni hal qilish va tahdidlarning oldini olish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank sohasi, tijorat banklari, innovatsiyalar, innovatsion faoliyat, raqamli texnologiyalar, mobil banking.

Abstract: The advantages and disadvantages of developing innovative activities in the banking sector were analyzed in this article, the author gave proposals and recommendations on solving problems and preventing threats in the process of developing and implementation innovative banking products.

Key words: banking sector, commercial banks, innovation, innovative activity, digital technology, mobile banking.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день конкуренция на рынке финансовых услуг ведётся не только между коммерческими банками, кроме них активными участниками финансовых операций стали платёжные организации и операторы платёжных систем (Click, Paynet, АТТО и т.д.). В таких условиях жёсткой конкурентной борьбы за клиентов только такие банки, которые активно внедряют инновации, могут сохранить свои позиции на рынке и привлечь новых клиентов. Развитие инновационной деятельности в банковском секторе способствует улучшению качества и скорости обслуживания клиентов, снижению затрат и повышению эффективности деятельности банков за счёт внедрения дистанционного обслуживания клиентов через пользование возможностями сети Интернет.

На сегодняшний день коммерческие банки развитых стран предлагают широкий спектр цифровых услуг, автоматизированные платформы для инвестирования, клиенты могут осуществлять операции со своими счетами, получать информацию о балансе и транзакциях, оплачивать счета и переводить деньги через цифровые платформы, получать рекомендации по формированию своего инвестиционного портфеля и выполнению торговых операций с ценными бумагами эмитентов из различных стран.

В Стратегии развития банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы среди приоритетных направлений реформирования сферы обозначены такие приоритеты, как “модернизация банковского обслуживания, создание эффективной инфраструктуры и автоматизации деятельности банков”, “повышение доступности и качества финансовых услуг посредством широкого внедрения дистанционных услуг для населения и малого бизнеса” [1].

Банковский сектор Узбекистана благодаря разработке и внедрению мобильных приложений, цифровых платёжных систем, электронных кошельков и виртуальных карт также стал активным участником процесса цифровизации финансовой системы. Цифровые технологии позволяют отечественным банкам автоматизировать и оптимизировать множество операционных процессов, таких как обработка

платежей, кредитного скоринга, анализа данных банка и управления рисками, что помогает банкам повысить эффективность деятельности и снизить затраты.

Однако инновационная деятельность считается высокорискованной. Риск заключается в вероятности недополучения ожидаемых результатов от внедрения инноваций и потери части (либо полного объёма) средств, инвестированных в создание и внедрение инновационных продуктов. В случае неудачного результата от инновационного проекта это может привести к ухудшению имиджа банка, потере клиентов и инвестированных средств, снижению доверия населения к этому банку, поэтому на нынешнем этапе развития экономики особую актуальность обретает исследование экономической сущности инновационной деятельности в коммерческих банках, всех преимуществ и недостатков инновационной деятельности, имеющихся рисков, проблем при разработке и внедрению инновационных банковских услуг.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании использован SWOT-анализ преимуществ и недостатков развития инновационной деятельности в коммерческих банках, методы индукции и дедукции, статистического и структурного анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы одной из наиболее популярных инноваций в коммерческих банках являются мобильные приложения для банковских услуг. Эти приложения позволяют клиентам получать доступ к своим банковским счетам и совершать операции в любое время и в любом месте посредством мобильного банкинга. Благодаря мобильным приложениям, клиенты могут проверять баланс своего счета, переводить деньги, оплачивать счета, конвертировать с валютной карты на банковскую карту в местной валюте и наоборот и многое другое, не выходя из дома или места работы. Однако создание мобильных приложений – достаточно дорогая техническая инновация. Как правило, коммерческие банки обращаются к специалистам в области информационных технологий в качестве заказчика для создания, а в дальнейшем для бесперебойной эксплуатации и совершенствования мобильных приложений. Поэтому среди отечественных банков пока не у всех есть такие мобильные приложения.

Достаточно смелым решением в банковской сфере стало создание в 2020 году цифровых банков в Узбекистане (Anor bank, TBC Bank). Их основное отличие от традиционных банков заключается в том, что обслуживание клиентов полностью ведётся в дистанционной форме, без физического посещения клиентами здания банка. Учитывая тенденцию роста в Узбекистане количества пользователей Интернета, мобильных устройств, приложений и социальных сетей, это даёт положительные финансовые результаты.

Так, по итогам первого квартала 2024 года TBC Bank занимал долю 15,3% на отечественном рынке микрозаймов. А чистая прибыль банка увеличилась за год в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года, с 4,7 млн. долларов до 7 млн. долларов США. На сегодняшний день 14,6 млн. человек, то есть 13% населения Узбекистана пользуются цифровыми услугами данного банка, что говорит о большой ёмкости и перспективном будущем рынка цифровых банковских услуг.^[2]

Кроме цифровых банков в нашей стране создаются системы цифровых платежей – это системы, которые позволяют клиентам проводить платежи через Интернет или мобильные приложения без необходимости посещения банка. Эти системы упрощают процесс оплаты счетов и покупок, что делает их более удобными для клиентов. Кроме того, цифровые платежи могут быть быстрее и безопаснее, чем традиционные методы оплаты.

Улучшению доступности банковских услуг способствовало также установление платежных терминалов и инфо киосков в населённых пунктах Узбекистана для осуществления безналичных платежей, а также банкоматов для получения наличных денег с пластиковых карт. Хотя их внедрение не считается новшеством, инновацией, динамика и темп их роста демонстрируют спрос населения и скорость цифровизации в сфере финансовых услуг.

Как видно из таблицы, количество пластиковых карт, выпущенных в обращение коммерческими банками, имело тенденцию роста и увеличилось почти на 178 % за последние шесть лет. Число установленных платежных терминалов в точках торговли товарами и услугами увеличилось с 235,7 тысяч в 2018 году до 434 тысяч в 2023 году, то есть в 1,84 раза. А количество установленных банкоматов и инфо киосков имело стремительный темп роста за период 2018-2023 годы, и их число увеличилось в 3,6 раза. Однако среди данных, приведённых в таблице, наибольший темп роста имел показатель количества физических лиц, пользующихся дистанционными банковскими услугами, которые составляли 4,225 млн. человек в 2018 году и увеличились в 6,82 раза к 2023 году, превысив 28 млн. человек.

Таблица 1: Динамика отдельных показателей банковской системы Узбекистана и темп их роста по сравнению с 2018 годом^[3]

Годы	Количество банковских карт, выпущенных в обращение	Темп роста к 2018 году, %	Число установленных платежных терминалов	Темп роста к 2018 году, %	Число установленных банкоматов и инфо киосков	Темп роста к 2018 году, %	Количество граждан, пользующихся дистанционными услугами	Темп роста к 2018 году, %
2018	19 225 702	100.0	235 712	100.0	5632	100.0	4225361	100.0
2019	17 686 598	92.0	244 913	103.9	6859	121.8	7599337	179.9
2020	20 547 366	106.9	392 361	166.5	9203	163.4	9462450	223.9
2021	25 775 662	134.1	438 410	186.0	11800	209.5	13748576	325.4
2022	27 105 785	141.0	433 384	183.9	12 940	229.8	19265610	456.0
2023	34 195 648	177.9	434 018	184.1	20 379	361.8	28843869	682.6

Также банки внедряют искусственный интеллект и автоматизированные системы для обработки данных, анализа клиентской информации, обслуживания клиентов и принятия решений. Коммерческие банки активно развивают инновационные решения для обеспечения безопасности и защиты данных клиентов, что включает в себя биометрическую аутентификацию, мониторинг подозрительной активности и т.д.

Финансирование инновационной деятельности в банках может быть осуществлено различными способами. Как правило банки финансируют инновации за счёт чистой прибыли. В организационном плане банк может создать структурное подразделение, основной деятельностью которого будет создание, внедрение и обслуживание инновационных продуктов. Кроме того, банк может заказать создание инноваций у сторонних организаций. Банки должны выбрать наиболее подходящий способ, учитывая свои потребности и возможности.

Для того, чтобы понять экономическую природу инновационной деятельности в банковском секторе проведём SWOT-анализ развития данного вида деятельности в коммерческих банках.

Таблица 2: SWOT-анализ развития инновационной деятельности в коммерческих банках^[4]

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> -доступность банковских услуг из любой точки мира; -высокая скорость обслуживания; -снижение затрат времени и денег клиентов на посещение банка; -повышение показателей эффективности деятельности банка; -принятие решений на основе обработки данных искусственным интеллектом; -уменьшение очередей в банках; -автоматизация процессов и рутинных операций. 	<ul style="list-style-type: none"> -требует найма специалистов IT-сферы; -высокие затраты на НИОКР, производимые из чистой прибыли; -возможность технические сбоев и неполадок; -требуют дополнительных навыков и знаний у персонала банка; -обслуживание зависит от скорости Интернета и бесперебойности электроснабжения;
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> - рост конкурентоспособности банка и позиции на рынке; -увеличение количества клиентов, привлечение инновационными решениями молодой части населения; -уменьшение времени предоставления услуг и сокращение количества персонала банка; 	<ul style="list-style-type: none"> -технические сбои и неполадки, которые могут привести к ухудшению имиджа банка и снижению доверия населения; -Кибер угрозы и возможности взлома систем, архивных данных, информационных носителей банковской тайны; -люди пожилого возраста могут отказаться от пользования инновационными продуктами; -затраты на создание инноваций могут не окупиться или не дать ожидаемых результатов.

Как видно из результатов SWOT-анализа, развитие инновационной деятельности в коммерческих банках имеет большое количество преимуществ. Однако внедрение банковских инноваций не протекает равномерно, коммерческие банки могут столкнуться с рядом сложнейших проблем и вытекающих из них последствий. Например, технические проблемы – предоставление онлайн услуг требуют разработки цифровых систем и соответствующего программного обеспечения, которые могут давать технические сбои, сопровождаться неполадками и поломками. Банки могут столкнуться с проблемами совместимости существующих систем и сложностями в интеграции новых технологий. Кроме того, цифровые технологии требуют дополнительных расходов на обеспечение безопасности данных и на защиту от киберугроз.

Коммерческие банки вынуждены разрабатывать эффективные меры по предотвращению мошенничества, кибератак и утечек данных. Кроме того, внедрение банковских инноваций может столкнуться с сопротивлением со стороны клиентов, особенно у старших поколений или тех, кто не имеет достаточный уровень компьютерной грамотности либо низкую скорость Интернета в своём регионе. Банки должны проводить обучение клиентов и предоставлять достаточную поддержку для успешного принятия ими инновационных услуг.

С точки зрения конкурентоспособности, введение новых услуг может потребовать значительных ресурсов и времени для разработки и последующего маркетинга. Ведь любые финансовые или технические проблемы, возникающие в процессе предоставления инновационной услуги, могут стать причиной потери доверия клиентов к данному банку, вызвать отрицательные отзывы клиентов и ухудшить репутацию банка. Также внедрение новых услуг может потребовать обучение персонала, изменение рабочих процессов и развитие новых навыков и компетенций у банковских сотрудников. Банки должны быть готовы к этим изменениям и обеспечить поддержку своим сотрудникам и клиентам при внедрении инновационных услуг.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для решения этих проблем можно привести следующие рекомендации. Для устранения технических сложностей банки должны инвестировать в обновление своей IT-инфраструктуры и систем, чтобы обеспечить совместимость с новыми технологиями. При этом важное значение имеет компетентность разработчиков программ и мобильных приложений, которые должны иметь определённый позитивный опыт в данном направлении деятельности. Также коммерческие банки должны разработать и реализовать стратегию безопасности, включающую многоуровневую защиту данных и меры по предотвращению мошенничества. Они также должны обучать своих сотрудников и клиентов основам кибербезопасности и соблюдать соответствующие законы и нормативы. Это может включать проведение семинаров, создание удобных интерфейсов и предоставление инструкций по использованию новых услуг.

Для поддержки конкурентоспособности рекомендуется создавать платформы и инициативы, которые способствуют сотрудничеству между банками и инновационными компаниями. Это может включать создание инкубаторов, акселераторов или финансовых технологических центров, которые помогают банкам и инновационным компаниям обмениваться знаниями, ресурсами и опытом.

Также коммерческим банкам следует предоставить поддержку своим сотрудникам при внедрении новых услуг. Это может включать обучение персонала, изменение рабочих процессов и создание мер по стимулированию развития новых навыков и компетенций.

Искусственный интеллект имеет большой потенциал применения в банковской сфере для осуществления рутинных операций, расчётов, составления ежедневных отчётов и работы, которая не требует аналитических навыков или творческого подхода человека.

Кроме того, при переходе на инновационный путь развития коммерческие банки предоставляют финансовую поддержку для инновационных проектов и стартапов. Они могут предоставлять кредиты, инвестиции или другие формы финансирования, чтобы помочь компаниям внедрять новые технологии и разрабатывать инновационные продукты и услуги. Банки также могут предоставлять консультации и поддержку по цифровой трансформации для своих клиентов – юридических лиц.

Все эти меры несомненно поднимут банковский сектор Узбекистана на качественно новый уровень – этап инновационного развития коммерческих банков Нового Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5992 “О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы” от 12.05.2020 года. <https://www.lex.uz/ru/docs/4811037>
2. Данные сайта <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/11/tbc/>
3. Источник: Статистический бюллетень Центрального банка Республики Узбекистан за 2018-2023 годы.
4. Источник: составлено автором на основе результатов исследования.
5. Шадиева Д. Роль банковских инноваций при переходе экономики Узбекистана на инновационный путь развития// Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o'rni mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya, 2023-yil 23-noyabr, Toshkent, c. 38-42.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.